

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

За последние несколько лет в методике обучения иностранным языкам особым актуальным вопросом становится формирование читательской компетенции у школьников. Само понятие «читательская компетенция» в методике рассматривается уже несколько десятилетий и включает в себя совокупность знаний, умений и навыков, с помощью которых ученик сам планирует и осуществляет работу по освоению текстов [1, с. 394].

На основе проведенного анализа научной литературы, направленного на изучение структурно-содержательного соотношения терминов «читательская грамотность», «читательская деятельность», «читательская способность» и «компетенция», было сформулировано следующее определение понятия читательской компетенции: читательская компетенция – это совокупность знаний, навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме, и успешно использовать ее как в личных, так и общественных целях.

Опираясь на методические материалы Трубаневой Н.Н. и Спичко Н.А. для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ОГЭ 2019 года по английскому языку в заданиях раздела «Чтение» выявлены такие требования к читательской компетенции в процессе ОГЭ и ЕГЭ как понимание основного содержания прочитанного текста, понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, навыки техники чтения, фонетические навыки (их отсутствие ведет к снижению оценки), навыки в области интонации [4-5, с. 12].

В процессе проведения исследования изучены классификации традиционных и активных методов обучения для формирования ЧК в зарубежной и российской методике, дано им подробное описание и сформулирован вывод, что наиболее эффективным средством формирования ЧК являются активные методы обучения [6, с. 1008].

Детальный анализ УМК «Английский в фокусе» (Spotlight – 9, под редакцией Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) в рамках подготовки к ОГЭ показал, что он включает материалы для подготовки к различным формам итоговой аттестации. Задания направлены на развитие всех четырех видов речевой деятельности. Однако существует некоторая ограниченность в заданиях на чтение, что требует включения в УМК дополнительных дидактических средств, разработанных преподавателем [7, с. 1-216].

Для формирования читательской компетенции у школьников подробно остановились на технологии развития критического мышления при обучении разным видам чтения, акцентировали внимание на технологических приемах, которые позволяют осмыслить и

обобщить прочитанный текст, вычленив ключевые слова и моменты (описание), записать и представить содержание прочитанного текста в графической форме, и, в последствие, использовать зафиксированные записи в качестве вербальной опоры для: 1) обработки и воспроизведения как общего содержания текста так его отдельных фрагментов; 2) построения логически связного высказывания (Абрашина Л.В. Технология развития критического мышления <https://clck.ru/C86qt> и Грицай О.М. Приемы, используемые в технологии развития критического мышления. <https://clck.ru/GCkRj>).

Акцентируется внимание на тех приемах работы с текстами, где предполагается графическое представление информации на базе прочитанных текстов. Покажем некоторые из них:

Прием “Thin and Thick questions”

Ученики самостоятельно составляют «тонкие» вопросы по содержанию текста, т. е. вопросы закрытого типа, требующие краткие ответы (кто, где, когда) и «толстые» вопросы, т.е. вопросы открытого типа, которые предусматривают развернутые аргументированные ответы. Работая в парах, отвечают на вопросы соседа по парте.

Образец данного приема смотрите ниже:

Таблица

“Fiancée loses her ring in Easter egg swap”

“Thick” questions	“Thin” questions
1) How do you think young man should hit his fiancée?	1) What was the price of the ring?
2) How would you feel and do if you had been the young man and woman?	2) How old is the fiancée?
3) What would you do if you found the ring when the egg was resold?	3) Where did young man hide the ring?
4) Why have legal papers been prepared?	4) What happened when the couple discovered that the ring had been taken back to the shop?
	5) How did the young woman get her minor injuries?
	6) What does Luca Maori think will happen to the ring?

Прием «Денотатный граф»

Итак, «Денотатный граф» – разновидность многоярусного кластера. Но, выделив ключевое понятие (существительное), ученик строит логические цепочки, строго чередуя глаголы и существительные, иногда со связанными с ними прилагательными или наречиями. Итоговый граф – отличная опора для пересказа фабульного или биографического текста.

Образец созданного автором денотатного графа смотрите ниже.

Рис. 1. Прием «Денотатный граф»

Прием «Фишбоун – рыбий скелет», придуманный профессором Каору Исикава. Учащиеся выстраивают причинно-следственные связи на основе прочитанного текста, намечают пути решения проблемы, обозначенной в голове рыбы.

Рис. 2. Прием «Фишбоун»

Прием «Кольца Венна»

Это способ сравнения двух-трех объектов, понятий, людей, который помогает подчеркнуть у них общее и различия. Например, диаграмма о клопах, тараканах и клещах – это мелкие насекомые, проживающие в домах людей, от которых трудно избавиться.

Рис. 3. Прием «Кольца Венна»

Прием «Карта главного героя»

Задача учащихся – охарактеризовать главного героя, но не просто перечислить его черты характера, а дополнительно прокомментировать его поступки, сделать умозаключения, найти подтверждения в тексте. Например, выдающийся российский фигурист Евгений Плющенко – талантливый, целеустремленный, мечтавший стать Олимпийским чемпионом с 4-х лет.

Рис. 4. Прием «Карта главного героя»

Прием «Ромашка Блума»

Суть приема в том, что учащиеся составляют 6 вопросов по содержанию текста – от фактологических (начинающихся со слов What? When? Where? Why?) и уточняющих вопросов до интерпретационно-оценочных (направленных на установление причинно-следственных связей и поиск критериев оценки событий, фактов). А также творческие и практические вопросы на взаимосвязь содержания текста с жизнью.

Рис. 5. Прием «Ромашка Блума»

Прием «Многоярусный Кластер» или ментальная карта – это графическая организация материала в виде грозди. В центре пишется общая тема – столица Великобритании, т. е. Лондон, от которого отходят разные блоки ключевой информации.

Рис. 6. Прием «Многоярусный кластер»

Итак, представленные в работе упражнения при работе с иноязычным текстом делают процесс обучения личностно-ориентированным, школьники учатся находить наиболее важные моменты, кратко и четко формулировать свои мысли, активно перестраивая предложения из текста-образца, строить умозаключения и логические цепи доказательств своей точки зрения, вести дискуссию, что обеспечивает формирование читательской компетенции, информационных, исследовательских, коммуникативных и прочих умений, развитие критического мышления и творческих способностей школьников.

Результаты исследования в дальнейшем могут быть использованы в курсе «Методика обучения и воспитания» (по профилю подготовки), а также рекомендованы студентам-практикантам и опытным учителям английского языка при планировании уроков по совершенствованию механизмов чтения.

Литература

1. Аксенова Н.В., Шепетовский Д.В. Формирование языковой личности и развитие лингвострановедческих компетенций у студентов технического ВУЗа на примере разработанного занятия «Halloween» // Молодой ученый. 2013. № 12 (59). С. 394-396.
2. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 33-44.
3. Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования. СПб., 2008. 432 с.
4. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 2020. 12 с.
5. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. УСТНАЯ ЧАСТЬ: Федеральная.
6. Пластинина Н.А., Плеханова Ю.В. Учебный метатекст как основа формирования и развития читательской компетенции обучающихся // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2018. Т. 28. № 6. С. 1008–1009.
7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 9 класс. 2-е изд. доп. и перераб. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 216 с.